

УДК 536.24.02

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

МУХАББАТОВ ХУШНУД КУРБОНОВИЧ

член-корреспондент Инженерной академии Республики Таджикистан, кандидат технических наук, доцент кафедрой экспериментальной физики Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни. Республика Таджикистан, г. Душанбе

САФОЛОВ РАВСАН САФАРАЛИЕВИЧ

преподаватель кафедры экспериментальной физики Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни. Республика Таджикистан, г. Душанбе

Аннотация: На основе анализа литературных данных выяснилось, что теплофизические свойства, в том числе теплопроводность композиционных материалов в зависимости от их состава меняются в широком диапазоне, зависит от многочисленных факторов и пока изучена недостаточно. Согласно литературным данным теплопроводность углерод-медь содержащих композиционных материалов на основе алюминия в зависимости от температуры изучена недостаточно. Теплопроводность композиционных материалов на основе алюминия были исследованы методом монотонного разогрева, предложенного Е.С. Платуновым. На основе эксперимента получили уравнения которые описывают теплопроводность исследуемых объектов в зависимости от температуры и массовой концентрации наполнителей с погрешностью до 4 %. С помощью этих уравнений можно вычислить экспериментально неисследованные композиционные материалы на основе алюминия в зависимости от температуры и массовой концентрации наполнителей в их составе. Эти зависимости обладают тем преимуществом, что при расчетах не требуется никаких предварительных сведений о теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия.

Ключевые слова: композиционных материалов, электрических контактов, алюминий, плотность, теплопроводность, удельная теплоемкость, температура, массовая концентрация, углерод, медь.

В начале XX века производились первые композиционные материалы на основе порошковой металлургии с высокой электропроводностью алюминия и меди, а также с отличным скольжением углерода. Это было связано с развитием электротехники и электроники, созданием электрических машин.

Объемное производство алюминиевых порошков с хорошими механическими свойствами и не приваривающимися к стенкам пресс-формы, расширило область применения порошковой металлургии за счёт выпуска изделий из алюминия и ее композитов. Методом порошковой металлургии изготавливают электрические проводники, конструкционные составляющие, работающие при высоких температурах и в агрессивных средах [1].

Скользкие электрические контакты обширно применяют в приборах, коллекторных электрических машинах и гальваническом транспорте (токосъёмники). Эти материалы представляют собой пара трения, которые должны обладать высокими антифрикционными качествами, при этом контакт должен быть мягче, чем контролёр, чтобы не изнашивать его, так как сменить скользящий контакт легче, чем сам коллектор или электропровод. С целью предоставления антифрикционной, в структуру таких смесей для скользящих электрических контактов включают твердые смазки – графит, нитрид бора и др. Большинство контактов электрических машин обычно изготавливают из меди с графитом [2].

Одним из наиболее распространенных в технике подвижных сопряжений являются скользящие электрические контакты. Особая сложность решения триботехнических проблем в скользящих электрических контактах обусловлена действием электрического тока, приводящего к ужесточению условий внешнего трения и изнашивания.

Среди всего многообразия скользящих электрических контактов менее изученными являются скользящие контакты (композиты на основе алюминия) токосъёмных устройства – Вопрос создания материалов для данного типа скользящих электрических контактов, которые удовлетворяли бы жестким требованиям эксплуатации в экстремальных условиях остается открытым.

В связи с этим задача по созданию токосъёмных скользящих контактов, которые имели бы высокую тепло – и электропроводность, достаточную прочность при эксплуатации в экстремальных условиях работы, является актуальной и требует практического решения.

На основе анализа литературных данных выяснилось, что теплофизические свойства, в том числе теплопроводность композиционных материалов в зависимости от их состава меняются в широком диапазоне, зависит от многочисленных факторов и пока изучена недостаточно. Согласно литературным данным теплопроводность углеродмедь содержащих композиционных материалов на основе алюминия в зависимости от температуры изучена недостаточно.

Учитывая широкое применение углерод медьсодержащих композиционных материалов на основе алюминия нами экспериментально исследована их теплопроводность в интервале температуры 298-673 К следующие составы композитов: Al (порошок прессованный); Al 95% + C 5%; Al 90% + C 10%; Al 85% + C 15%; Al 80% + C 20%; Al 70% + C 30%; Al 95% + Cu 2,5% + C 2,5%; Al 90% + Cu 5% + C 5%; Al 85% + Cu 7,5% + C 7,5%; Al 80% + Cu 10% + C 10%; Al 70% + Cu 15% + C 15%; Al 60% + Cu 20% + C 20%; Al 50% + Cu 25% + C 25%.

Исследуемые композиционные материалы на основе алюминия получены методом порошковой металлургии, формированием и прессованием под давлением 500МПа, в пресс – форме, затем перед использованием были подвергнуты спеканию при температуре 550 -600 °С в течение полутора часа в вакууме. В результате прямого горячего одноосного прессования получают изделия с минимальной пористостью, а также с высокой плотностью.

Теплопроводность композиционных материалов на основе алюминия были исследованы методом монотонного разогрева предложенного Е.С. Платуновым [3]. Исследования проводилась на установке ИТ- λ- 400. Преимущество данного метода заключается в том, что можно из одного опыта получить температурную зависимость теплопроводности исследуемого объекта. Исследуемые объекты имели цилиндрическую форму с размерами: диаметром $10 \pm 0,5$ мм и высотой $5 \pm 0,5$ мм. Исследуемые объекты вмещаются в тонкостенную ампулу. Ампулы изготовлены из меди марки М1. Для контроля правильности постановки опытов в качестве эталонных образцов использовали медь и алюминий.

На рисунке 1 показана температурная зависимость коэффициента теплопроводности эталонного образца алюминия.

Как видно из рис. 1 наши данные по теплопроводности эталонного образца алюминия очень хорошо совпадают с данными [4].

В таблице 1 приводятся экспериментальные данные по коэффициенту теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия в интервале температур (298-673) К.

Рисунок 1. Коэффициент теплопроводности эталонного образца алюминия: ◇ - наши данные 2. ○ - данные Зиновьева В.Е.

Таблица 1.

Коэффициент теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия в зависимости от температуры

T, K	298	323	348	373	398	423	448	473	498	523	548	573	598	623	648	673
Al (слиток эталонный)																
λ, Вт/(м·К)	229	228	225	222	219	216	213	210	207	205	202	201	198	195	192	190
Cu (слиток эталонный)																
λ, Вт/(м·К)	384	381	378	373	372	370	369	368	367	365	363	362	360	359	358	354
Al (порошок прессованный)																
λ, Вт/(м·К)	217	215	213	211	209	207	205	203	201	199	197	195	192	186	184	182
Al 95% + C 5%																
λ, Вт/(м·К)	216	213	211	208	206	203	201	198	196	193	191	188	185	180	176	172
Al 90% + C 10%																
λ, Вт/(м·К)	202	199	196	193	190	187	184	181	178	175	172	167	162	160	159	158
Al 85% + C 15%																
λ, Вт/(м·К)	188	184	182	176	172	169	167	165	163	161	159	156	153	150	147	144
Al 80% + C 20%																

$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	174	172	170	168	166	163	160	157	154	152	150	147	144	140	134	130
Al 70% + C 30%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	146	145	142	138	135	132	129	126	123	120	117	114	113	108	105	102
Al 95% + Cu 2,5% + C 2,5%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	224	222	218	215	213	211	209	207	205	202	199	196	193	190	187	184

Al 90% + Cu 5% + C 5%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	218	215	212	209	206	203	200	197	196	193	190	187	184	181	178	176
Al 85% + Cu 7,5% + C 7,5%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	213	212	210	207	204	200	197	194	192	190	188	186	182	178	174	170
Al 80% + Cu 10% + C 10%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	206	204	202	200	198	196	194	192	190	187	184	181	178	174	170	168
Al 70% + Cu 15% + C 15%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	198	196	194	191	188	186	184	181	178	176	174	172	170	168	164	162
Al 60% + Cu 20% + C 20%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	194	192	189	187	184	182	179	177	174	172	169	167	164	162	161	160
Al 50% + Cu 25% + C 25%																
$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$	190	188	186	184	182	180	178	175	172	169	166	163	162	160	159	158

На рисунках 2 и 3 показана зависимость коэффициента теплопроводности исследуемых объектов от температуры.

Рисунок 2. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности углеродсодержащих композитных материалов на основе алюминия: 1. Al (слиток эталонный); 2. Al (порошок прессованный); 3. Al 95% + C 5%; 4. Al 90% + C 10%; 5. Al 85% + C 15%; 6. Al 80% + C 20%; 7. Al 70% + C 30%.

Как видно из таблицы 1 и рисунков 2 и 3 при повышении температуры и количества углерода в составе композита коэффициент теплопроводности уменьшается по линейному закону.

Добавки меди и углерода в состав прессованного порошки алюминия в начало увеличивает теплопроводность (до концентрации 2,5% Cu и 2,5% C), а затем, начиная от концентрации (5% Cu и 5% C) теплопроводность композиционных материалов на основе алюминия уменьшается нелинейно.

Рисунок 3. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности углерод медьсодержащих композитных материалов на основе алюминия: 1. Al (слиток эталонный); 2. Al 95% + C 2,5% + Cu 2,5%; 3. Al 90% + C 5% + Cu 5%; 4. Al 85% + C 7,5% + Cu 7,5%; 5. Al 80% + C 10% + Cu 10%; 6. Al 70% + C 15% + Cu 15%; 7. Al 60% + C 20% + Cu 20%; 8. Al 50% + C 25% + Cu 25%.

Рисунок 4. Зависимость теплопроводности углеродсодержащих композиционных материалов на основе алюминия от массовой концентрации C при 298К.

На рисунке 4 показана, при температуре 298К зависимость теплопроводности исследуемых объектов от массовой концентрации углерода C.

Как видно из рисунка 4 с ростом концентрации углерода теплопроводность композиционных материалов на основе алюминия уменьшается по линейному закону. Уменьшение теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия с увеличением концентрации углерода связано с меньшим значением теплопроводности углерода по сравнению с теплопроводностью алюминия.

Увеличение теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия с добавлением углерода и меди (рисунок 5), до концентрации (2,5% Cu + 2,5% C) связано с большими значениями теплопроводности меди по сравнению с теплопроводностью алюминия.

Нелинейное уменьшение теплопроводности исследуемых композиционных материалов на основе алюминия начиная от концентрации (5% Cu и 5% C) связано с наименьшими значениями контактной теплопроводности зерен медных и углеродных добавок по сравнению с теплопроводностью меди и углерода.

С увеличением массовой концентрации медных и углеродных добавок в составе композиционных материалов на основе алюминия, влияние контактной теплопроводности зерен медных и углеродных добавок становится больше, что приводит к уменьшению теплопроводности исследуемых композиционных материалов.

В таблице 2 приводится отношение теплопроводности углерод медьсодержащих композиционных материалов на основе алюминия к теплопроводности углеродсодержащих композиционных материалов на основе алюминия при температурах 298К и 673К.

Таблица 2

Соотношение теплопроводности углерод медьсодержащих и углеродсодержащих композиционных материалов на основе алюминия при температурах 298К и 673К.

T=298K					
Состав, мас. (%)	5	10	15	20	30
$\frac{\lambda_{Cu + C}}{\lambda_C}$	1.04	1.08	1.13	1.20	1.36
T=673K					
$\frac{\lambda_{Cu + C}}{\lambda_C}$	1.07	1.10	1.18	1.30	1.60

Отношение теплопроводности углерод медьсодержащих композиционных материалов на основе алюминия к теплопроводности углеродсодержащих композиционных материалов на основе алюминия при температуре 298К и 673К

T = 298K					
Концентрация, %	5	10	15	20	30
$\frac{\lambda_{Cu + C}}{\lambda_c}$	1,04	1,08	1,13	1,20	1,36
T = 673K					
$\frac{\lambda_{Cu + C}}{\lambda_c}$	1,07	1,10	1,18	1,30	1,60

Согласно таблице 2 с ростом массовой концентрации (Cu + C и C) в состав исследуемых композиционных материалов на основе алюминия отношение $\lambda_{Cu + C} / \lambda_c$ увеличивается. При высоких температурах (673 К) отношение $\lambda_{Cu + C} / \lambda_c$ для исследуемых объектов становится больше, чем при температуре 298 К для всех концентрации добавленных веществ в состав исследуемых композиционных материалов на основе алюминия. Это означает, что влияние медной добавки в состав композиционных материалов на основе алюминия больше по сравнению с углеродной добавки в их состав.

Таким образом, чем больше теплопроводность и концентрации добавки в состав композиционных материалов на основе алюминия, тем больше будет его влияние на их теплопроводность.

Рисунок 5. Зависимость $\frac{\lambda}{\lambda_1}$ от $\frac{T}{T_1}$ композиционных материалов на основе алюминия: 1-Al (порошок прессованный); 2-Al 95% + C 5%; 3-Al 90% + C 10%; 4-Al 85% + C 15%; 5-Al 80% + C 20%; 6-Al 70% + C 30%; 7-Al 95% + Cu 2.5% + C 2.5%; 8-Al 90% + Cu 5% + C 5%; 9-Al 85% + Cu 7.5% + C 7.5%; 10-Al 80% + Cu 10% + C 10%; 11- Al 70% + Cu 15% + C 15%; 12-Al 60% + Cu 20% + C 20%; 13-Al 50% + Cu 25% + C 25%

Для обобщения экспериментальных данных по коэффициенту теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия использовали метод приведенных координат, в следующем виде [5 – 10]:

$$\frac{\lambda}{\lambda_1} = f\left(\frac{T}{T_1}\right), \quad (1)$$

где λ – коэффициент теплопроводности исследуемых объектов при температуре T , λ_1 – коэффициент теплопроводности исследуемых объектов при температуре $T_1=473$ К.

Выполнимость выражения (1) для исследуемых композиционных материалов наглядно показано на рисунке 5. Как видно из рисунка 5 все экспериментальные данные по теплопроводности исследуемых материалов хорошо ложатся вдоль общей прямой. Некоторые точки для исследуемых объектов в следствии тесноты расположения или совпадения с другими точками на рисунке 5 не показаны. Уравнение этой прямой имеет следующей вид:

$$\lambda = \lambda_1 \left(1,276 - 0,294 \frac{T}{T_1} \right). \quad (2)$$

Проверка эмпирической зависимости (2) для исследуемых объектов показала, что она качественно и количественно описывает температурную зависимость теплопроводности исследуемых объектов при известном значении λ_1 .

Анализ экспериментальных данных показал, что λ_1 является функцией количества углерода C и медь + углерод ($Cu + C$) (в процентах) в составе исследуемых объектов:

$$\lambda_1 = 203 - 2,56 C, \quad (3)$$

$$\lambda_1 = 206,5 - 0,63 (Cu + C) \quad (4)$$

Из уравнения (2) с учётом уравнений (3) и (4) для расчёта теплопроводности исследуемых материалов в зависимости от температуры и массовой концентрации наполнителей получим следующие уравнения:

для углеродсодержащих объектов:

$$\lambda = (203 - 2,56 C) \left(1,276 - 0,294 \frac{T}{T_1} \right), \quad (5)$$

для углерод медьсодержащих объектов:

$$\lambda = [(206,5 - 0,63 \cdot (Cu + C))] \left(1,276 - 0,294 \frac{T}{T_1} \right). \quad (6)$$

Уравнения (5) и (6) описывают теплопроводность исследуемых объектов в зависимости от температуры и массовой концентрации наполнителей с погрешностью до 4 %.

С помощью зависимостей (5) и (6) можно вычислить экспериментально неисследованные композиционные материалы на основе алюминия в зависимости от температуры и массовой концентрации наполнителей в их составе. Эти зависимости обладают тем преимуществом, что при расчетах не требуется никаких предварительных сведений о теплопроводности композиционных материалов на основе алюминия. Полученные уравнения можно успешно использовать в инженерных расчетах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Платунов С. Теплофизические измерения в монотонном режиме. Л: Энергия, 1973, 144 с.
2. Зиновьев, В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справочник. – М.: металлургия 1989. – 384с.
3. Маджидов Х. Эффективная теплопроводность и температурапроводность катализаторов и носителей веществ. Инженерно физический журнал. – 1996. –Т. 69, №2 – с 291 – 300.
4. Маджидов Х., Мухаббатов Х.К., Удельная теплоемкость жаропрочных материалов. Доклады АН Республики Таджикистан, 2006 – Т-49 №2 – С 143-147.
5. Маджидов Х., Сафаров М.М., Гайдей Т.П. Материалы VII Всесоюзной конференции по теплофизическим свойствам вещества. – Ташкент: Фан – 1982 – с 296-301.
6. Маджидов Х., Зубайдов С, Теплопроводность диизопропилового мс в зависимости от температуры и давления. Доклады АН Тадж. ССР, 1984 – Т, 27, №8 –С. 465-471.
7. Маджидов Х., Сафаров М.М., Эффективная теплопроводность окиси алюминия с металлическими полцителями. Инженерно – физический журнал, 1986. – Т. 50, №3, -С 464 -470.
8. Маджидов Х., Сафаров М.М., Теплопроводность диамилового эфира в зависимости от температуры и давления. Теплофизика высоких температур, 1986, Т. 24, №6, - С 1037 - 1040.
9. Маджидов Х., Сияхаков С., Теплопроводность и плотность растворов подсолнечного масла в зависимости до температуры и давления. Научные труды инженерной академии Республики Таджикистан, 2019, -С. 70-76.
10. Маджидов Х., Сафаров М.М., Теплопроводность газообразных кетанов в зависимости от температуры. Теплофизика высоких температур, 1983, Т.21, №6.- С. 1227 -1231.